

Ústav energetiky
FTOP, VŠCHT Praha

Sorbenty pro odstraňování PFAS z vod

Odstraňování PFAS z kontaminované vody pomocí sorbentů vsádkovými pokusy

Vypracovali: doc. Dr. Ing. Helena Parschová
Ing. Eva Mištová, Ph.D.
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

1 Úvod

Předmětem předkládané zprávy je zhodnocení provedených vsádkových pokusů, s použitím vybraných 7 sorbentů, za účelem zjištění jejich účinnosti odstranit perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) z dodaného vzorku vody z vrtu HV 302. V rámci analýz PFAS z vod, prováděných v MBÚ, byly sledovány tyto látky:

PFBA	Perfluorobutanová kyselina
PFPeA	Perfluoropentanová kyselina
PFHxA	Perfluorohexanová kyselina
PFBS	Perfluorobutansulfonová kyselina
HFPO-DA frag 285	Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanová kyselina (HFPO-DA)
5:3 FTCA (FPePA)	3-Perfluoropentyl propanová kyselina (5:3)
PFHpA	Perfluoroheptanová kyselina
PFOA	Perfluorooktanová kyselina
PFHxS	Perfluorohexansulfonová kyselina
PFNA	Perfluorononanová kyselina
PFHpS	Perfluoroheptansulfonová kyselina
PFOS	Perfluorooktansulfonová kyselina
6:2 FTS	6:2 fluorotelomerní sulfonát
PFPrS	Perfluoropropansulfonová kyselina
FOSA	Perfluorooktansulfonamid
PFEEESA	Perfluor(2-ethoxyethan)sulfonová kyselina
NaDONA	4,8-dioxa-3H-perfluorononan sodný
PFDA	Perfluorodekanová kyselina
N-MeFOSAA	N-methyl perfluorooktan sulfonamidoctová kyselina

2 Pracovní postup

2.1 Použité sorbenty

Vsádkové pokusy byly provedeny se 7 vybranými sorbenty, jejichž vlastnosti jsou uvedeny ve zprávě číslo 1 /2025 (Vlastnosti vybraných sorbentů v Tab. 1 až Tab. 3). K pokusům byly vybrány 3 polymerní sorbenty (**Lewatit S 6268**, **Purofine PFA 694 A** a **Lewatit TP 108**), 2 biochary (**Biochar – dřevní biomasa**, **Biochar – posklizňové zbytky**) a 2 aktivní uhlí (**Silcarbon K 835** a **Hydraffin 30 N**).

Označení biocharů ve zprávě: **Biochar – dřevní biomasa → Biochar DB**
Biochar – posklizňové zbytky → Biochar PZ

2.1.1 Předúprava sorbentů

Předúprava sorbentů (aktivní uhlí a polymerní sorbenty) spočívala v jejich dekantaci demineralizovanou vodu, za účelem odplavení prachových podílů a nečistot. Následně byly sorbenty po dekantaci sušeny při laboratorní teplotě. U biocharů, které byly dodány v suchém stavu, nebyla provedena jejich předúprava.

2.2 Vstupní voda z vrtu HV 302

K vsádkovým pokusům byly dodány dva vzorky vody z vrtu HV 302, jejichž zastoupení PFAS jsou uvedena v Tab. 1. Před samotnými vsádkovými pokusy byla provedena předúprava vody podle následujícího postupu:

- 1) Stanovení vstupní hodnoty pH vody → pH 6,5
- 2) Provzdušnění vody po dobu 30 minut
- 3) Stanovení hodnoty pH vody po provzdušnění → pH 6,6
- 4) Sedimentace vody po dobu 24 hodin
- 5) Filtrace vody → separace vzniklé sraženiny

Tab. 1 Vstupní koncentrace sledovaných látek v dodaných vzorcích vody z vrtu HV 302 po provedené předúpravě

sledovaná látka	vstupní voda 1 (2025 03 18) [ng/l]	vstupní voda 2* (2025 08 26) [ng/l]
PFAS	2824,6	4565,3
PFBA	29,3	5,6
PFPeA	29,3	4,2
PFHxA	14,9	5,4
PFBS	561,8	574,4
HFPO-DA frag 285		
5:3 FTCA (FPePA)		
PFHpA	7,7	2,8
PFOA	10,8	5,9
PFHxS	4,0	2,2
PFNA		
PFHpS	17,2	4,8
PFOS	2149,7	3953,1
6:2 FTS		1,6
PFPrS		3,9
FOSA		0,5
PFEESA		0,4
NaDONA		
PFDA		
N-MeFOSAA		

* koncentrace je průměrnou hodnotou 3 odebraných analyzovaných vzorků vstupní vody

 koncentrace sledované látky pod mezí detekce

Porovnáním vzorků dodané vody z vrtu HV 302 (Tab. 1) vyplývá, že ve vzorku **vstupní vody 2** došlo nejen k navýšení PFAS, oproti vzorku **vstupní vody 1**, ale také byla zjištěna přítomnost dalších 4 sledovaných látek (6:2 FTS, PFPrS, FOSA a PFEESA).

2.3 Vsádkové pokusy

K vsádkovým pokusům byla použita třepačka Unimax 1010. Před začátkem každého pokusu byl navážen sorbent (0,5 g nebo 2 g), který byl následně převeden do speciální vzorkovnice (dodané MBÚ) s připraveným 1 litrem vzorku vstupní vody z vrtu HV 302. Rychlost kmitů na třepačce byla nastavena na 200 kmitů/minutu. Po uplynutí dané doby kontaktu (10 minut, 1 hodina, 6 hodin a 24 hodin) bylo třepání ukončeno. Okamžitě po ukončení třepání byla provedena filtrace upraveného vzorku dodané vody. Zfiltrovaný vzorek upravené vody byl předán k analýze (MBÚ).

2.3.1 Výpočty

Stupeň odstranění látky ze vstupní vody sorbentem $\rightarrow A$ [%]

$$A = \frac{(\rho_i - \rho_e)}{\rho_i} \cdot 100$$

ρ_i koncentrace látky ve vstupním roztoku [ng/l]
 ρ_e koncentrace látky ve výstupním roztoku [ng/l]

Množství zachycené látky v sorbentu $\rightarrow q$ [ng/g]

$$q = \frac{(\rho_i - \rho_e) \cdot V_{\text{roztoku}}}{m_{\text{sorbentu}}}$$

ρ_i koncentrace látky ve vstupním roztoku [ng/l]
 ρ_e koncentrace látky ve výstupním roztoku [ng/l]
 V_{roztoku} objem roztoku [l]
 m_{sorbentu} hmotnost sorbentu [g]

3 Výsledky vsádkových pokusů

3.1 Prvotní zjištění účinnosti odstranění PFAS sorbenty

K prvotnímu zjištění účinnosti odstranění přítomných PFAS, z dodaného vzorku **vstupní vody 1** vybranými sorbenty, byly provedeny jednotlivé vsádkové pokusy s navázkou 0,5 g sorbentu. Těmito pokusy byla také zjišťována potřebná doba kontaktu sorbentu s dodaným vzorkem vody k účinnému zachytu PFAS (10 minut, 1 hodina, 6 hodin a 24 hodin).

Zhodnocení účinností odstranění přítomných PFAS, z dodaného vzorku **vstupní vody 1** pomocí vybraných sorbentů, jsou graficky znázorněna na základě výpočtu stupně odstranění jednotlivých sledovaných látek (PFAS) ze vzorku **vstupní vody 1** vybranými sorbenty (Obr. 1 až 10).

Obr. 1: Stupeň odstranění PFAS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 2: Stupeň odstranění PFOS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 3: Stupeň odstranění PFBA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 4: Stupeň odstranění PFPeA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 5: Stupeň odstranění PFHxA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 6: Stupeň odstranění PFBS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 7: Stupeň odstranění PFHpA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 8: Stupeň odstranění PFOA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 9: Stupeň odstranění PFHxS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 10: Stupeň odstranění PFHpS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Z analýz upravených vzorků **vstupní vody 1** bylo zjištěno, že některé látky nebyly přítomny ve **vstupní vodě 1**, ale byly detekovány v **upravených vzorcích vody 1** (Tab 2).

Tab. 2 Přítomnost sledovaných látek pouze v upravených vzorcích vody 1

sledovaná látka	koncentrace	doba kontaktu	sorbent
HFPO-DA frag 285	26 ng/l	24 hodin	Silcarbon K 835
5:3 FTCA (FPePA)	11,7 ng/l	10 minut	Hydraffin 30N
	10,0 ng/l	1 hodina	Hydraffin 30N
	124,1 ng/l	1 hodina	Biochar – BD
	10,8 ng/l	6 hodin	Biochar – PZ
	38,8 ng/l	24 hodin	Biochar – PZ
6:2 FTS	24,0 ng/l	24 hodin	Silcarbon K 835
	6,2 ng/l	10 minut	Hydraffin 30N
	5,7 ng/l	10 minut	Biochar – PZ
PFNA	3,0 ng/l	1 hodina	Biochar – DB
	2,0 ng/l	6 hodin	Biochar – PZ
	3,4 ng/l	24 hodin	Biochar – PZ

3.2 Optimalizace vsádkových pokusů při použití aktivních uhlí a biocharů

Vyhodnocením provedených vsádkových pokusů bylo zjištěno, že účinnosti odstranění PFAS z dodaného vzorku **vstupní vody 1** z vrtu HV 302 pomocí aktivních uhlí a biocharů jsou v porovnání s polymerními sorbenty nízké, a proto v následujících pokusech byly navýšeny jejich navážky na 2 g. Zvolené doby kontaktu sorbentů s dodaným vzorkem **vstupní vody 1** byly 1 hodina, 6 hodin a 24 hodin.

Zjištěné účinnosti odstranění jednotlivých látek ze **vstupní vody 1** sledovanými sorbenty jsou znázorněny v následujících grafech (Obr. 11 až 20).

Obr. 11: Stupeň odstranění PFAS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 12: Stupeň odstranění PFOS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 13: Stupeň odstranění PFBA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 14: Stupeň odstranění PFPeA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 15: Stupeň odstranění PFHxA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 16: Stupeň odstranění PFBS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 17: Stupeň odstranění PFHpA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 18: Stupeň odstranění PFOA ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 19: Stupeň odstranění PFHxS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

Obr. 20: Stupeň odstranění PFHpS ze vstupní vody 1 sledovanými sorbenty

3.3 Ověření účinnosti odstranění PFAS ze vstupní vody 2 vybranými sorbenty

Ověření účinnosti odstranění jednotlivých PFAS z dodaného vzorku **vstupní vody 2** z vrtu HV 302 bylo pro každý sledovaný sorbent a každou dobu kontaktu provedeno vždy třikrát.

K vsádkovým pokusům byly vybrány tyto sorbenty:

Polymerní sorbent: **Lewatit TP 108**

Aktivní uhlí: **Hydraffin 30 N**

Biochar: **Biochar-dřevní biomasa (Biochar DB)**

Na základě předchozích pokusů byla zvolena navážka 0,5 g pro polymerní sorbent **Lewatit TP 108**. Navážky pro aktivní uhlí **Hydraffin 30 N** a **Biochar – dřevní biomasa** byly 2 g.

Zvolené doby kontaktu sorbentů s dodaným vzorkem **vstupní vody 2** byly 1 hodina, 6 hodin a 24 hodin.

Zjištěné stupně odstranění jednotlivých látek ze **vstupní vody 2** vybranými sorbenty (Obr. 21 až 34) a množství zachycených látek v jednotlivých sorbentech (Obr. 35 až 48) jsou znázorněny na následujících grafech. K těmto výpočtům byly použity průměrné hodnoty zjištěných koncentrací sledovaných látek z provedených 3 měření.

Obr. 21: Stupeň odstranění PFAS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 22: Stupeň odstranění PFOS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 23: Stupeň odstranění PFBA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 24: Stupeň odstranění PFPeA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 25: Stupeň odstranění PFHxA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 26: Stupeň odstranění PFBS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 27: Stupeň odstranění PFHpA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 28: Stupeň odstranění PFOA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 29: Stupeň odstranění PFHxS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 30: Stupeň odstranění PFHpS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 31: Stupeň odstranění 6:2 FTS sledovanými sorbenty

Obr. 32: Stupeň odstranění PFPrS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 33: Stupeň odstranění FOSA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 34: Stupeň odstranění PFEESA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Obr. 35: Zachycené množství PFAS ve sledovaných sorbentech

Obr. 36: Zachycené množství PFOS ve sledovaných sorbentech

Obr. 37: Zachycené množství PFBA ve sledovaných sorbentech

Obr. 38: Zachycené množství PFPeA ve sledovaných sorbentech

Obr. 39: Zachycené množství PFHxA ve sledovaných sorbentech

Obr. 40: Zachycené množství PFBS ve sledovaných sorbentech

Obr. 41: Zachycené množství PFHpA ve sledovaných sorbentech

Obr. 42: Zachycené množství PFOA ve sledovaných sorbentech

Obr. 43: Zachycené množství PFHxS ve sledovaných sorbentech

Obr. 44: Zachycené množství PFHpS ve sledovaných sorbentech

Obr. 45: Zachycené množství 6:2 FTS ve sledovaných sorbentech

Obr. 46: Zachycené množství PFPrS ve sledovaných sorbentech

Obr. 47: Zachycené množství FOSA ve sledovaných sorbentech

Obr. 48: Zachycené množství PFEESA ve sledovaných sorbentech

Z analýz vzorků **vody 2** bylo zjištěno, že některé analyzované látky nebyly přítomny ve **vstupní vodě 2**, ani v **upravených vzorcích vody 2** (PFDA, PFNA, N-MeFOSAA). U sledovaných látek **6:2 FTS** (Obr. 31 a 45) a **FOSA** (Obr. 33 a 47) byly, ve většině **upravených vzorků vody 2**, zjištěny jejich koncentrace vyšší než ve **vstupní vodě 2**.

Grafická znázornění stupně odstranění a zachyceného množství NaDONA nebyla zpracována, jelikož z analýz **vstupní vody 2** byly u dvou vzorků zjištěny koncentrace pod mezí detekce a ve třetím vzorku byla zjištěna koncentrace 0,8 ng/l. U analyzovaných vzorků **upravené vody 2** byly koncentrace NaDONA pod mezí detekce, vyjma dvou vzorků při použití sorbentu **Biochar – BD** (Tab. 3).

Tab. 3 Přítomnost NaDONA v upravených vzorcích vody 2

sledovaná látka	koncentrace	doba kontaktu	Analyzovaný vzorek	sorbent
NaDONA	9 ng/l	6 hodin	3	Biochar – BD
	0,8 ng/l	24 hodin	1	Biochar – BD

4 Závěr

Cílem výzkumného úkolu bylo zjistit, který ze 7 vybraných sorbentů je účinný k odstranění PFAS z dodaných vzorků vody z vrtu HV 302.

K pokusům byly vybrány 3 polymerní sorbenty (**Lewatit S 6268, Purofine PFA 694 A a Lewatit TP 108**), 2 biochary (**Biochar – dřevní biomasa, Biochar – posklizňové zbytky**) a 2 aktivní uhlí (**Silcarbon K 835 a Hydriffin 30 N**).

Prvotními vsádkovými pokusy došlo k optimalizaci navážky jednotlivých sorbentů a výběru jednotlivých zástupců sorbentů (**Lewatit TP 108, Hydriffin 30 N a Biochar – dřevní biomasa**) k ověření jejich účinnosti při odstraňování PFAS ze vzorků vody z vrtu HV 302.

Následné ověření účinnosti odstranění PFAS ze vzorku **vstupní vody 2** bylo provedeno pro vybrané sorbenty a kontaktní doby vždy třikrát, přičemž ve zprávě jsou k daným výpočtům použity průměrné hodnoty zjištěných koncentrací sledovaných látek.

Na základě porovnání stupně odstranění sumy PFAS (Obr. 21) ze **vstupní vody 2** třemi vybranými sorbenty, lze konstatovat, že za daných vstupních podmínek (při rozdílných navážkách sorbentů) všechny 3 sledované sorbenty odstraňují PFAS.

Vyšší koncentrace sledovaných látek v **upravené vodě 2** byly zjištěny u látek FOSA (Obr. 33 a 47) a 6:2 FTS (Obr. 31 a 45).

Zachycené množství PFAS v jednotlivých sorbentech po 24 hodinách doby kontaktu je zhruba čtyřnásobně vyšší u polymerního sorbentu **Lewatit TP 108**, což také souvisí s jeho nízkou navážkou (0,5 g), oproti navážce biocharu a aktivnímu uhlí, která byla pro oba sorbenty 2 g.

Z hlediska rychlosti odstranění přítomných PFAS z 1 litru **vstupní vody 2**, lze konstatovat, že po 60 minutách kontaktu byl nejučinnější polymerní sorbent **Lewatit TP 108**, protože při použití 0,5 g polymerního sorbentu bylo ze **vstupní vody 2** odstraněno 77,1 % (Tab. 4).

Tab. 4 Stupně odstranění A [%] sumy PFAS ze **vstupní vody 2** sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	77,1	96,3	99,2
Hydriffin 30 N	37,5	72,7	97,4
Biochar DB	65,6	88,7	97,5

5 Příloha

5.1 Tabulky stupňů odstranění sledovaných látek ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

Tab. 5 Stupně odstranění *A* [%] PFBA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	29,5	57,1	66,6
Hydraffin 30 N	8,0	44,7	76,8
Biochar DB	0,5	24,6	45,7

Tab. 6 Stupně odstranění *A* [%] PFPeA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	66,8	100	100
Hydraffin 30 N	29,3	57,1	78,4
Biochar DB	15,1	38,9	53,8

Tab. 7 Stupně odstranění *A* [%] PFPoS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	72,0	100	100
Hydraffin 30 N	32,6	74,6	100
Biochar DB	49,0	72,3	86,3

Tab. 8 Stupně odstranění *A* [%] PFHxA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu
---------	---------------

	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	63,3	91,5	100
Hydraffin 30 N	35,5	58,2	83,0
Biochar DB	19,2	44,0	65,2

Tab. 9 Stupně odstranění *A* [%] PFBS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	70,5	98,1	99,9
Hydraffin 30 N	26,3	68,2	97,4
Biochar DB	21,4	52,5	86,3

Tab. 10 Stupně odstranění *A* [%] PFEESA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	70,9	100	100
Hydraffin 30 N	33,3	69,6	100
Biochar DB	37,1	64,5	100

Tab. 11 Stupně odstranění *A* [%] PFHpA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	59,5	100	100
Hydraffin 30 N	20,1	54,2	100
Biochar DB	30,9	66,5	100

Tab. 12 Stupně odstranění *A* [%] 6:2 FTS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin

Lewatit TP 108	-9,5	-26,3	-238,7
Hydraffin 30 N	-125,4	-75,9	44,5
Biochar DB	28,2	100	18,4

Tab. 13 Stupně odstranění *A* [%] PFOA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	59,1	91,3	100
Hydraffin 30 N	29,3	63,6	93,9
Biochar DB	43,3	76,4	89,9

Tab. 14 Stupně odstranění *A* [%] PFHxS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	68,4	100	100
Hydraffin 30 N	42,8	71,9	100
Biochar DB	51,0	83,8	100

Tab. 15 Stupně odstranění *A* [%] PFHpS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	67,8	100	100
Hydraffin 30 N	31,1	63,9	100
Biochar DB	47,1	85,4	100

Tab. 16 Stupně odstranění *A* [%] PFOS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	78,2	96,2	99,3
Hydraffin 30 N	39,3	73,6	97,5

Biochar DB	72,4	94,3	99,4
-------------------	------	------	------

Tab. 17 Stupně odstranění *A* [%] PFNS ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	100	100	100
Hydraffin 30 N	69,6	100	100
Biochar DB	100	100	100

Tab. 18 Stupně odstranění *A* [%] FOSA ze vstupní vody 2 sledovanými sorbenty

sorbent	doba kontaktu		
	1 hodina	6 hodin	24 hodin
Lewatit TP 108	100	-18,4	-71,3
Hydraffin 30 N	14,4	22,9	-186,7
Biochar DB	-33,6	-314,9	-264,3